

EVOLUÇÃO E IMPACTO DA VACINAÇÃO NO CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS: UMA REVISÃO NARRATIVA

Evolution and impact of vaccination in the control of infectious diseases: a
narrative review

Evolución e impacto de la vacunación en el control de enfermedades infecciosas:
una revisión narrativa

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13348466](https://doi.org/10.5281/zenodo.13348466)

/Recebido: 15/08/2024 | Aceito: 18/08/2024 | Publicado: 20/08/2024

Shara Aline Bueno Dantas

Graduanda em Medicina

Universidade Iguazu, Nova Iguaçu, Brasil

E-mail: sarabuenodantas@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8463-2272>

Ana Carolina Norberta de Moura

Bacharela em Enfermagem

Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil

E-mail: carolinanorberta@gmail.com

Anderson Kretschmer

Bacharel em Medicina

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil

E-mail: andersonkrets@hotmail.com

Gabriel Henrique Oliveira Castro Melo

Graduando em Medicina

Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil

E-mail: Bielhcm@hotmail.com

Ana Beatriz Raso Vidigal

Graduanda em Medicina

Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil

E-mail: Anarasovidigal@gmail.com

Mirela Mota Aires
Bacharela em Medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail: alerimmota@gmail.com

Hosana Barros Capuxú
Bacharela em Medicina
UNIFIP, Patos, Brasil
E-mail: hosanabcapuxu@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9999-8314>

Viviane Araújo Moreira de Melo
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: vivianemelo28@yahoo.com.br

Laiany Lima Alves Frota
Graduanda em Nutrição
Uniasselvi, Fortaleza, Brasil
E-mail: laianyalves37@gmail.com

Evellin Adriane Oliveira Farias
Graduanda em Enfermagem
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BRASIL
E-mail: evellinadriane.farias@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-2877-4147>

Suzana Cristina Martins da Paixão
Graduanda em Enfermagem
Universidade Unigranrio Afya, Duque de Caxias, Brasil
E-mail: suzanacristina0201@gmail.com

Graziela Oliveira Santos
Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil
E-mail: Graziol2018@gmail.com

Milena Mayra Alves Rodrigues
Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil
E-mail: Milenamayra941@gmail.com

Andrews Barcellos Ramos
Mestre em Saúde Pública
Universidade Federal da Fronteira Sul, Passo Fundo, BRASIL
E-mail: andrewsramos@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9801-2859>

Milena dos Santos Máximo
Bacharela em Medicina
Universidade Sudamericana, Pedro Juan Caballero, Paraguai
E-mail: milenna.maximoo@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna e tem desempenhado um papel crucial na erradicação e controle de diversas doenças infecciosas. Desde a descoberta da vacina contra a varíola, a vacinação tem sido uma ferramenta indispensável na saúde pública global. **Objetivo:** Descrever a evolução e o impacto da vacinação no controle de doenças infecciosas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter qualitativo. A coleta de dados foi realizada nas bases LILACS através da BVS-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): doenças infecciosas; doenças transmissíveis; programas de imunização; vacinação; em português; infectious diseases; communicable diseases; immunization programs; vaccination; em inglês. Os descritores foram cruzados utilizando os operadores booleanos *AND* e *OR*. Os critérios de inclusão foram: trabalhos nas versões completas e gratuitas nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão foram duplicatas ou artigos que não respondiam à pergunta norteadora. **Resultados e discussão:** A vacinação tem evoluído desde o final do século XVIII, quando Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Louis Pasteur expandiu o conceito com vacinas para raiva e outras doenças, estabelecendo a vacinação como prática padrão. O século XX trouxe avanços notáveis, incluindo a erradicação da varíola e a introdução de vacinas combinadas e novas tecnologias, como vacinas recombinantes e de DNA. A partir da década de 1990, inovações tecnológicas ampliaram a eficácia e segurança das vacinas, enquanto campanhas de imunização demonstraram impacto substancial na redução de doenças e mortalidade. No entanto, desafios como a hesitação vacinal e desigualdade no acesso ainda persistem. A pandemia de COVID-19 destacou a importância das vacinas no controle de surtos globais e a necessidade de inovação contínua. **Conclusão:** A análise da evolução da vacinação demonstra uma trajetória de grandes avanços na prevenção e erradicação de doenças infecciosas. O futuro da vacinação, impulsionado por novas tecnologias e pesquisa, promete aprimorar ainda mais a luta contra doenças emergentes e reemergentes, reafirmando seu papel crucial na promoção de uma saúde global mais segura e justa.

Palavras-chave: Doenças infecciosas; programas de imunização; vacinação

ABSTRACT

Introduction: Vaccination is one of the greatest achievements of modern medicine and has played a crucial role in the eradication and control of several infectious diseases. Since the discovery of the smallpox vaccine, vaccination has been an indispensable tool in global public health. **Objective:** To describe the evolution and impact of vaccination in the control of infectious diseases. **Methodology:** This is a narrative review of qualitative literature. Data collection was carried out in the LILACS databases through VHL-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE with the Health Sciences Descriptors (DeCS/MeSH): infectious diseases; communicable diseases; immunization programs; vaccination; in Portuguese; infectious diseases; communicable diseases; immunization programs; vaccination; in English. The descriptors were crossed using the Boolean operators AND and OR. The inclusion criteria were: works in full and free versions in Portuguese, English or Spanish, published between 2019 and 2023. The exclusion criteria were duplicates or articles that did not answer the guiding question. **Results and discussion:** Vaccination has evolved since the end of the 18th century, when Edward Jenner developed the first vaccine against smallpox. Louis Pasteur expanded the concept with vaccines for rabies and other diseases, establishing vaccination as standard practice. The 20th century brought notable advances, including the eradication of smallpox and the introduction of combination vaccines and new technologies such as recombinant and DNA vaccines. Since the 1990s, technological innovations have increased the effectiveness and safety of vaccines, while immunization campaigns have demonstrated a substantial impact on reducing disease and mortality. However, challenges such as vaccine hesitancy and inequity in access still persist. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of vaccines in controlling global outbreaks and the need for continued innovation. **Conclusion:** The analysis of the evolution of vaccination demonstrates a trajectory of great advances in the prevention and eradication of infectious diseases. The future of vaccination, driven by new technologies and research, promises to further enhance the fight against emerging and re-emerging diseases, reaffirming its crucial role in promoting safer and fairer global health.

Keywords: Infectious diseases; vaccination programs; vaccination

RESUMEN

Introducción: La vacunación es uno de los mayores logros de la medicina moderna y ha jugado un papel crucial en la erradicación y control de varias enfermedades infecciosas. Desde el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, la vacunación ha sido una herramienta indispensable en la salud pública mundial. **Objetivo:** Describir la evolución e impacto de la vacunación en el control de enfermedades infecciosas. **Metodología:** Se trata de una revisión narrativa de la literatura cualitativa. La recolección de datos se realizó en las bases de datos LILACS a través de BVS-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE con los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS/MeSH): enfermedades infecciosas; enfermedades transmisibles; programas de vacunación; vacunación; en portugués; enfermedades infecciosas; enfermedades transmisibles; programas de vacunación; vacunación; En Inglés. Los descriptores se cruzaron utilizando los operadores booleanos AND y OR. Los criterios de inclusión fueron: trabajos en versión completa y gratuita en portugués, inglés o español, publicados entre 2019 y 2023. Los criterios de exclusión fueron duplicados o artículos que no respondieran a la pregunta orientadora. **Resultados y discusión:** La vacunación ha evolucionado desde finales del siglo XVIII, cuando Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Louis Pasteur

amplió el concepto con vacunas contra la rabia y otras enfermedades, estableciendo la vacunación como práctica estándar. El siglo XX trajo avances notables, incluida la erradicación de la viruela y la introducción de vacunas combinadas y nuevas tecnologías como las vacunas recombinantes y de ADN. Desde la década de 1990, las innovaciones tecnológicas han aumentado la eficacia y la seguridad de las vacunas, mientras que las campañas de inmunización han demostrado un impacto sustancial en la reducción de las enfermedades y la mortalidad. Sin embargo, aún persisten desafíos como las dudas sobre las vacunas y la desigualdad en el acceso. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las vacunas para controlar los brotes mundiales y la necesidad de seguir innovando. **Conclusión:** El análisis de la evolución de la vacunación demuestra una trayectoria de grandes avances en la prevención y erradicación de enfermedades infecciosas. El futuro de la vacunación, impulsado por las nuevas tecnologías y la investigación, promete fortalecer aún más la lucha contra las enfermedades emergentes y reemergentes, reafirmando su papel crucial en la promoción de una salud global más segura y justa.

Palabras clave: Enfermedades infecciosas; programas de vacunación; vacunación

INTRODUÇÃO

A vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna e tem desempenhado um papel crucial na erradicação e controle de diversas doenças infecciosas. Desde a descoberta da vacina contra a varíola, que levou à erradicação dessa doença em 1980, a vacinação tem sido uma ferramenta indispensável na saúde pública global. A introdução de vacinas contra outras doenças infecciosas, como poliomielite, sarampo e tuberculose, tem contribuído significativamente para a redução da mortalidade e morbidade associadas a essas condições. O avanço contínuo na tecnologia de vacinas e nas estratégias de vacinação tem permitido o desenvolvimento de vacinas mais eficazes e seguras, ampliando ainda mais seu impacto na saúde pública (Martins; Gianezini; Martins, 2021).

O impacto das vacinas não se restringe apenas à redução de casos de doenças infecciosas; elas também têm efeitos indiretos significativos na saúde pública. A vacinação em massa pode levar à imunidade de rebanho, uma situação onde uma alta proporção da população está imunizada contra uma doença, reduzindo a propagação da infecção e protegendo aqueles que não podem ser vacinados, como pessoas com condições médicas específicas ou aqueles com contraindicações. Este fenômeno tem sido observado em várias campanhas de vacinação, contribuindo para a eliminação de doenças em determinadas regiões (Pifano *et al.*, 2022).

Nos últimos anos, a evolução das vacinas tem sido marcada por inovações significativas, como as vacinas de mRNA, que foram amplamente utilizadas para combater a pandemia de COVID-19. Essas vacinas oferecem um novo paradigma na forma como combatemos doenças

infecciosas, permitindo uma resposta rápida e adaptativa a patógenos emergentes. A capacidade das vacinas de mRNA para induzir uma resposta imunológica robusta e rápida destaca a importância da pesquisa contínua e da inovação na área de vacinas (Cunha *et al.*, 2024).

A vacinação também enfrenta desafios consideráveis, incluindo questões de hesitação vacinal e desigualdades no acesso a vacinas. A hesitação vacinal, alimentada por desinformação e teorias conspiratórias, pode prejudicar a eficácia das campanhas de vacinação e colocar em risco os avanços alcançados na luta contra doenças infecciosas. Além disso, a distribuição desigual de vacinas, especialmente em países de baixa e média renda, pode limitar o impacto global das vacinas e perpetuar a disparidade nas taxas de vacinação e controle de doenças (Martins; Gianezini; Martins, 2021).

A introdução de novas vacinas e o aprimoramento das vacinas existentes também têm implicações econômicas. A vacinação reduz os custos associados ao tratamento de doenças infecciosas, como hospitalizações e tratamentos prolongados, e pode ter um impacto econômico positivo significativo ao reduzir a carga de doenças na sociedade. Analisar o custo-benefício das vacinas é essencial para justificar investimentos em programas de imunização e para otimizar as estratégias de saúde pública (Pereira *et al.*, 2023).

O desenvolvimento de vacinas não é um processo isolado, mas sim uma parte de um esforço global coordenado envolvendo pesquisadores, fabricantes de vacinas, autoridades de saúde e a comunidade. A colaboração internacional é crucial para garantir que as vacinas sejam desenvolvidas, testadas e distribuídas de forma eficaz. A coordenação entre diferentes stakeholders ajuda a acelerar o desenvolvimento de vacinas e a garantir que elas estejam disponíveis para as populações que mais precisam (Pereira *et al.*, 2023).

Além dos avanços científicos e tecnológicos, a educação pública sobre a importância da vacinação desempenha um papel fundamental no controle de doenças infecciosas. Campanhas de conscientização eficazes podem ajudar a combater a hesitação vacinal e aumentar a adesão às campanhas de vacinação. Promover uma compreensão clara dos benefícios das vacinas e desmistificar as preocupações da população são passos importantes para melhorar a cobertura vacinal (Santos; Santos; Fernandes, 2023).

Ao explorar como a vacinação evoluiu desde suas origens até as tecnologias modernas, podemos avaliar como as inovações científicas melhoraram a eficácia e a segurança das vacinas. Além disso, analisar o impacto das vacinas no controle de doenças infecciosas permite

compreender como elas têm contribuído para a erradicação de doenças e a contenção de surtos, o que é crucial em um contexto de desafios emergentes e pandemias. Esse conhecimento não só celebra os avanços alcançados, mas também orienta estratégias futuras para enfrentar novos desafios e promover a saúde global. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é descrever a evolução e o impacto da vacinação no controle de doenças infecciosas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter qualitativo. A revisão narrativa é uma das abordagens de revisão de literatura mais flexíveis e abrangentes. Este tipo de revisão foi escolhido devido à sua capacidade de acessar e explorar de maneira extensiva o problema em questão e seu gerenciamento, além de discutir o assunto sob uma perspectiva teórica e contextual. A revisão narrativa permite a integração de áreas de pesquisa independentes e facilita a construção de analogias entre diferentes estudos, com o objetivo de oferecer uma visão holística e crítica sobre a evolução e o impacto da vacinação no controle de doenças infecciosas. Por meio desse método, buscamos sintetizar os conhecimentos atuais, identificar lacunas na literatura existente e sugerir direções para futuras investigações.

A coleta de dados foi realizada nas bases: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) através da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS-MS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PUBMED/MEDLINE) com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): doenças infecciosas; doenças transmissíveis; programas de imunização; vacinação; em português; infectious diseases; communicable diseases; immunization programs; vaccination; em inglês. Os descritores foram cruzados utilizando os operadores booleanos *AND* e *OR*. Os critérios de inclusão foram: trabalhos nas versões completas e gratuitas nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão foram duplicatas ou artigos que não respondiam a pergunta norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A história da vacinação é marcada por marcos significativos que moldaram a medicina preventiva moderna. O conceito de vacinação teve seu início no final do século XVIII, quando Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Observando que as mulheres

expostas à varíola bovina não contraíam a varíola humana, Jenner criou a vacina, estabelecendo um precedente fundamental na imunização. Esse avanço não apenas preveniu a varíola, mas também lançou as bases para o desenvolvimento de futuras vacinas, oferecendo uma abordagem sistemática para o controle de doenças infecciosas (Santos; Almeida, 2024).

Durante o século XIX e início do século XX, o campo da vacinação continuou a evoluir com importantes desenvolvimentos. Louis Pasteur, um dos principais cientistas da época, criou a vacina contra a raiva e foi responsável pela implementação do conceito de vacinação com microorganismos atenuados. Neste período, houve a introdução de vacinas contra cólera, tifo e febre amarela, ampliando o escopo da imunização e solidificando sua eficácia como estratégia preventiva. Esses avanços não apenas reduziram a incidência dessas doenças, mas também ajudaram a estabelecer a vacinação como uma prática padrão na saúde pública (Santos; Almeida, 2024).

O século XX foi um período de progresso acelerado na vacinação, com a erradicação da varíola em 1980 sendo um dos maiores triunfos. A introdução de vacinas combinadas, como a tríplice viral, e o sucesso de programas de imunização em massa para doenças como a poliomielite e a difteria destacaram a capacidade das vacinas de controlar e reduzir a carga de doenças infecciosas em larga escala. Esses avanços foram essenciais para demonstrar a eficácia da vacinação na eliminação de surtos e na redução da mortalidade associada a doenças infecciosas (Silva; Machado; Kuhn, 2021).

A partir da década de 1990, a inovação tecnológica na área de vacinas trouxe novas abordagens, incluindo vacinas recombinantes e de DNA. A vacina contra hepatite B, desenvolvida com tecnologia recombinante, marcou uma nova era na imunização, oferecendo uma maneira mais segura e eficaz de prevenir infecções virais. Esses avanços tecnológicos ampliaram as possibilidades para a criação de vacinas que geram respostas imunológicas robustas e duradouras contra uma variedade de patógenos, melhorando a proteção contra doenças infecciosas (Silva; Machado; Kuhn, 2021).

O conceito de vacinação em múltiplas doses e a imunização em massa desempenham um papel crucial na eficácia dos programas de vacinação. A administração de várias doses assegura uma resposta imunológica adequada e sustentada, o que é fundamental para o sucesso de campanhas de vacinação. Exemplos notáveis incluem campanhas de vacinação contra poliomielite e sarampo, que reduziram drasticamente a incidência dessas doenças em grandes

populações, evidenciando a importância de uma cobertura vacinal ampla para evitar surtos e proteger a saúde pública (Assis; Silva; Angel, 2023).

O impacto das vacinas na saúde pública é substancial, refletido na significativa redução da mortalidade e morbidade associadas a doenças infecciosas. A diminuição de casos de tuberculose e tosse convulsa, resultante de campanhas de vacinação eficazes, ilustra como a imunização não só protege indivíduos, mas também promove a saúde coletiva. Este impacto positivo reduz a carga sobre os sistemas de saúde e ajuda a alcançar melhorias duradouras na saúde das populações (Furtado; Aguiar; Duarte, 2023).

No entanto, a implementação de programas de vacinação enfrenta desafios persistentes. A hesitação vacinal, muitas vezes alimentada por desinformação e preocupações sobre a segurança das vacinas, pode diminuir a cobertura vacinal e comprometer a eficácia das estratégias de imunização. Além disso, a desigualdade no acesso às vacinas, particularmente em países em desenvolvimento, continua a ser um obstáculo significativo para a erradicação global de doenças infecciosas, exigindo uma abordagem mais equitativa e inclusiva (Melo Júnior *et al.*, 2023).

A pandemia de COVID-19 destacou o papel crucial das vacinas no controle de surtos globais. A rápida criação e distribuição de vacinas contra o SARS-CoV-2 foram fundamentais para limitar a propagação do vírus e reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde. Esta experiência reforça a importância da inovação e do investimento em pesquisa para enfrentar emergências de saúde pública e destaca a capacidade das vacinas de responder a novas ameaças de maneira eficaz (Maciel *et al.*, 2022).

Além de seu papel no controle de doenças infecciosas, algumas vacinas têm efeitos positivos indiretos sobre a saúde geral. A vacina contra o papilomavírus humano (HPV), por exemplo, não só previne infecções virais, mas também ajuda na prevenção de cânceres relacionados ao vírus. Esse impacto abrangente demonstra como a vacinação pode desempenhar um papel importante na promoção da saúde e na prevenção de condições não infecciosas (Brum *et al.*, 2021).

O desenvolvimento e teste de novas vacinas envolvem um processo rigoroso de pesquisa e ensaios clínicos. Estes ensaios são fundamentais para garantir que as vacinas sejam seguras e eficazes antes de serem aprovadas para uso público. A colaboração entre pesquisadores, empresas farmacêuticas e órgãos reguladores é essencial para assegurar que novas vacinas

atendam aos altos padrões de qualidade e ofereçam proteção confiável contra doenças infecciosas emergentes e reemergentes (Lima; Morais; Oliveira, 2022).

As alterações climáticas também têm o potencial de influenciar a propagação de doenças infecciosas e os padrões de vacinação. Mudanças no clima podem alterar a distribuição de vetores como mosquitos, que transmitem doenças como dengue e malária. Portanto, é importante adaptar os programas de vacinação para enfrentar esses novos desafios ambientais e proteger as populações vulneráveis, garantindo a eficácia contínua das estratégias de controle (Correia *et al.*, 2022).

A educação e a conscientização sobre vacinas são essenciais para superar a hesitação vacinal e promover a aceitação das imunizações. Campanhas informativas eficazes podem esclarecer dúvidas sobre a segurança e os benefícios das vacinas, abordando preocupações comuns e incentivando a participação em programas de vacinação. A colaboração com profissionais de saúde e líderes comunitários pode fortalecer essas mensagens e aumentar a cobertura vacinal.

Políticas de vacinação bem elaboradas são fundamentais para garantir o acesso global às vacinas. Iniciativas como a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI) e o Programa Ampliado de Imunização (PAI) trabalham para melhorar o acesso a vacinas em países com menos recursos. Desenvolver políticas inclusivas e equitativas é crucial para assegurar que todas as pessoas, independentemente de sua localização, possam se beneficiar da vacinação e proteger-se contra doenças infecciosas (Mai *et al.*, 2021; Pinheiro *et al.*, 2021).

A vacinação infantil é uma prioridade global para prevenir doenças que afetam crianças. Programas de vacinação direcionados para a infância têm sido responsáveis pela significativa redução de doenças como sarampo, coqueluche e hepatite B, melhorando a saúde das crianças e promovendo a imunidade coletiva. A proteção infantil não apenas beneficia os indivíduos, mas também fortalece a saúde das comunidades como um todo (Melo Júnior *et al.*, 2023).

O futuro da vacinação promete avanços contínuos com o desenvolvimento de novas tecnologias e vacinas para doenças emergentes. A pesquisa em vacinas, incluindo novas abordagens como vacinas de mRNA e vacinas combinadas, está em constante evolução. Esses avanços oferecerão novas oportunidades para melhorar a eficácia e a abrangência das imunizações, ajudando a enfrentar desafios futuros e a promover a saúde global.

CONCLUSÃO

A análise da evolução e impacto da vacinação no controle de doenças infecciosas revela uma trajetória de avanços significativos e desafios contínuos. Desde os primeiros sucessos com a vacina contra a varíola até as mais recentes inovações em vacinas de mRNA, a vacinação tem se mostrado uma ferramenta crucial na prevenção e erradicação de doenças infecciosas. A implementação de vacinas tem contribuído para a redução drástica de doenças como poliomielite, sarampo e hepatite B, demonstrando sua eficácia na promoção da saúde pública global.

No entanto, a eficácia das campanhas de vacinação enfrenta desafios persistentes, como a hesitação vacinal e a desigualdade no acesso às vacinas. A hesitação e a desinformação sobre vacinas podem comprometer a cobertura vacinal e a proteção coletiva, enquanto a desigualdade de acesso, especialmente em países em desenvolvimento, continua a ser um obstáculo significativo para o controle global de doenças infecciosas. Superar esses desafios requer esforços coordenados em educação, políticas de saúde pública e garantia de acesso equitativo.

O futuro da vacinação promete novas oportunidades com o avanço tecnológico e a pesquisa contínua, potencializando o controle de doenças emergentes e reemergentes. A adaptação às mudanças climáticas e a integração de novas tecnologias de vacinas serão essenciais para enfrentar futuros desafios. Em síntese, a vacinação continua a ser uma estratégia vital na luta contra doenças infecciosas, e seu impacto será cada vez mais relevante à medida que avançamos em direção a uma saúde global mais segura e equitativa.

REFERÊNCIAS

ASSIS, A. F. Q.; SILVA, K. L. F.; ANGEL, D. J. Políticas de vacinação e a reemergência da poliomielite e do sarampo no Brasil. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 2, p. 259–270, 2023. Doi: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n2p259-270>. Acesso em: 10 ago. 2024.

CORREIA, C. *et al.* Doenças de veiculação hídrica e seu grande impacto no Brasil: consequência de alterações climáticas ou ineficiência de políticas públicas? **Brazilian Medical Students**, v. 5, n. 8, 2021. Doi: <https://doi.org/10.53843/bms.v5i8.100>. Acesso em: 10 ago. 2024.

CUNHA, E. C. F. *et al.* A influência das vacinas na luta contra a COVID-19: uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 6, p. 651–666, 2024. Doi: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n6p651-666>. Acesso em: 10 ago. 2024.

FURTADO, I.; AGUIAR, A.; DUARTE, R. Getting back on the road towards tuberculosis elimination: lessons learnt from the COVID-19 pandemic. *Jornal brasileiro de pneumologia: publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia*, p. e20210123, 2021. Doi: <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20210123>. Acesso em: 10 ago. 2024.

LIMA, J. F.; MORAIS, S. R.; OLIVEIRA, T. L. S. Tecnologias de produção e controle de qualidade de vacinas: uma revisão. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 1, p. e311097, 2022. Doi: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i1.1097>. Acesso em: 11 ago. 2024.

MACIEL, E. *et al.* A campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2 no Brasil e a invisibilidade das evidências científicas. **Ciencia & saude coletiva**, v. 27, n. 3, p. 951–956, 2022. Doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022273.21822021>. Acesso em: 12 ago. 2024.

MAI, S. *et al.* Custo financeiro com o desperdício de vacinas na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Eletrônica Científica da UERGS**, v. 7, n. 1, p. 131–141, 2021. Doi: <http://dx.doi.org/10.21674/2448-0479.71.131-141>. Acesso em: 11 ago. 2024.

MARTINS, L. S.; GIANEZINI, J. M. S.; MARTINS, V. Gripe espanhola, varíola e covid-19: análise comparativa de três pandemias. **Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 9, n. 1, p. 289–300, 2021. Doi: <https://doi.org/10.33053/revint.v9i1.650>. Acesso em: 10 ago. 2024.

MELO JÚNIOR, E. B. *et al.* Hesitação vacinal em crianças menores de cinco anos: revisão de escopo. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 76, n. 5, 2023. Doi: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0707pt>. Acesso em: 10 ago. 2024.

PEREIRA J. W., *et al.* Avanços e atualizações do programa nacional de vacinação: implicações na prevenção de doenças graves. **Revista Coopex**, v. 14, n. 5, p. 4176–4186, 2023. Doi: <https://doi.org/10.61223/coopex.v14i5.625>. Acesso em: 12 ago. 2024.

PIFANO, S. L. A. *et al.* Impacto da vacinação em Massa DE trabalhadores da saúde no afastamento de suas atividades laborais pela covid 19 em um hospital terciário. **The Brazilian journal of infectious diseases: an official publication of the Brazilian Society of Infectious Diseases**, v. 26, n. 101798, p. 101798, 2022. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101798>. Acesso em: 12 ago. 2024.

PINHEIRO, L. V. *et al.* O alvorecer da imunização no século XXI. **Científic - Multidisciplinary Journal**, v. 8, n. 2, p. 1–8, 2021. Doi: <https://doi.org/10.37951/2358-260X.2021v8i2.5869>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SANTOS, V. A. R.; ALMEIDA, M. E. F. A história da vacina e seus benefícios. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 1, p. e12913144652, 2024. Doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v13i1.44652>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SANTOS, W. M.; SANTOS, D. M.; FERNANDES, M. S. Imunização do HPV no Brasil e propostas para aumento da adesão à campanha de vacinação. **Revista de saude publica**, v. 57, n. 1, p. 79, 2023. Doi: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057005410>. Acesso em: 12 ago. 2024.

SILVA, A. L.; MACHADO, L. A. DE O.; KUHN, F. T. Vacinas: da criação revolucionária ao polêmico movimento de rejeição. **Revista de saúde coletiva da UEFS**, v. 11, n. 2, p. e5724, 2021. Doi: <https://doi.org/10.13102/rsdcauefs.v11i2.5724>. Acesso em: 10 ago. 2024.